

APLICABILIDADE DA TEORIA DE RECEPÇÃO E IDENTIDADE DE STUART HALL¹Ana BARBOSA²
Bianca MACÊDO³
Elisa FELIX⁴
Géssica NUNES⁵
Ítala BRANDÃO⁶**RESUMO**

Com a teoria de recepção e identidade, Stuart Hall se preocupa necessariamente com as minorias da sociedade que não tiveram a devida atenção dos Estudos Culturais. Nesse artigo, temos como objetivo mostrar a teoria em ação com exemplos de filmes da Marvel e a representatividade que os grupos sociais (negros e mulheres) e considerados minorias podem encontrar ou como a falta deles é sentida nessas produções.

PALAVRAS-CHAVE: Teoria da comunicação, Estudos culturais, Stuart hall, Representatividade, Aplicabilidade

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo busca mostrar em exemplos práticos como a teoria de Stuart Hall sobre a recepção e identidade é sentida na sociedade até hoje e como as produções cinematográficas têm o poder de elevar ou baixar a moral de um grupo social e o reconhecimento do indivíduo ao se ver representado nas telas. Assim como a ausência da representação também é sentida e comentada entre os espectadores de determinado grupo na sociedade. Os filmes escolhidos para a análise são os grandes sucessos da Marvel: Homem de ferro 3 e Pantera Negra. Ambas produções do maior estúdio de filmes de super-heróis e pelo mesmo produtor, Kevin Feige, são totalmente diferentes em quesitos de representatividade para as minorias, que serão o alvo da nossa pesquisa.

2. DESENVOLVIMENTO**Teorias da comunicação**

As pesquisas sobre os efeitos, origens e funcionamento dos fenômenos da Comunicação Social em todos os seus aspectos: políticos, sociais, econômicos e tecnológicos são chamados de Teorias da comunicação. Foram pesquisadas áreas da psicologia, antropologia, sociologia, linguística, além de filosofia, para melhor conhecer a comunicação humana.

¹ Trabalho apresentado à Prof^a Me.Larissa Neves Araújo para a aprovação na disciplina de Teorias da Comunicação do curso de Relações Públicas da UNIFACS, ministrada em 2020.1.Prof^a Larissa Neves Araújo é a responsável pela orientação do trabalho. Email: larissa.araujo@unifacs.br

²Estudante de Graduação do 1^a semestre do Curso de Relações Públicas da UNIFACS

³Estudante de Graduação do 1^a semestre do Curso de Relações Públicas da UNIFACS

⁴Estudante de Graduação do 1^a semestre do Curso de Relações Públicas da UNIFACS

⁵Estudante de Graduação do 1^a semestre do Curso de Relações Públicas da UNIFACS

⁶Estudante de Graduação do 1^a semestre do Curso de Relações Públicas da UNIFACS

Esses estudos se dividem em duas fases. Na primeira, as ideias se concentram nas mensagens da mídia e seus efeitos sobre os indivíduos e na segunda, destacam o processo de seleção, produção e divulgação das informações através da mídia.

Tais estudos começaram a se desenvolver, a partir do início do século XX no uso da Comunicação de Massa pelas políticas totalitárias da Europa no período entre guerras, que tratava toda a massa de indivíduos de forma idêntica, supondo que a informação atingisse a todos da mesma maneira e sem resistência. O rádio foi a primeira mídia a ser estudada, os líderes totalitários utilizaram-no maciçamente para comunicar seus ideais de governo devido a sua popularidade e alcance. Mesmo na Segunda Guerra, quando já havia a televisão, sobretudo na Alemanha, o rádio foi o veículo mais usado para exportar as ideologias nazistas, ação registrada por meio de fotos e vídeos.

Diversas escolas surgiram, para explicar as diferentes formas de comunicação:

A teoria hipodérmica, foi desenvolvida nos EUA, os estudos seguiram os fundamentos “estímulo/resposta” dos psicólogos behavioristas.

Modelo de Lasswell se concentrava em investigar os cinco estudos cruciais para a compreensão correta da mensagem midiática: o Emissor, a Mensagem, o Canal, o Receptor e os Efeitos.

A Teoria Empírico-experimental, defende que a mensagem da mídia só é assimilada pelo indivíduo após passar por filtros psicológicos individuais.

Teoria dos Efeitos Limitados, baseia-se em pesquisas sociológicas e afirma que a mídia tem papel limitado quando o assunto é influência das relações comunitárias.

A Teoria Funcionalista destaca as funções exercidas pela mídia na sociedade, e não os seus efeitos. Sua pesquisa deixa de se concentrar no comportamento do indivíduo, para estudar sua ação social enquanto consumidor de valores.

Teoria Crítica, é uma corrente teórica fundada pela Escola de Frankfurt que usa as ideias marxistas e investiga a produção midiática como um feito da era capitalista. Seus estudos procuram desvendar a natureza industrial das informações contidas em obras como filmes e músicas.

A teoria culturológica foi criada na escola sociológica europeia, dividiu socialmente a comunicação em três tipos: Sociedade primitiva e tribal, Sociedade letrada, e Sociedade planetária, mais conhecida como Aldeia Global.

A Teoria do Agendamento estuda a capacidade que os mass media possuem para evidenciar ou destacar um determinado assunto. A ideia ficou conhecida como o poder de agenda dos meios de comunicação ou Agenda Setting, defendem que é a mídia quem determina quais assuntos estarão presentes nas conversas dos consumidores de notícias.

Estudos Culturais

Advindo dos estudos sobre as Teorias da Comunicação, em 1964, no período pós segunda guerra mundial, surge um projeto para estudar as práticas culturais do cotidiano, conhecida atualmente como Estudos Culturais.

Após ter publicado a obra “As utilizações da Cultura - aspectos da vida cultural da classe trabalhadora”, Richard Hoggart funda o CCSS (Centre for Contemporary Cultural Studies) ligado ao setor de Pós-graduação da Universidade de Birmingham, na Inglaterra.

Na universidade de Birmingham, a partir das pesquisas realizadas por Raymond Williams, crítico de literatura britânico, apontado como um dos criadores dos Estudos Culturais, e pelo historiador E. P. Thompson, os quais, ao lado de Richard Hoggart, primeiro diretor do Centro, tecem as primeiras reflexões que irão compor o arcabouço deste campo de pesquisas, sua origem relaciona-se a uma tentativa de resposta aos impactos das mídias e ao aparecimento

da subcultura e das novas formas de cultura popular, que começaram a ter protagonismo pelos meios de comunicação e novas tecnologias. Rompem a lógica de indústria cultural constituída na teoria crítica, na qual o meio social era composto por receptores passivos da cultura de massa. A chamada cultura de massa estendia-se por uma imensa visão social ocupando lugares tradicionais e desafiando separação entre a alta cultura e a cultura popular.

Três textos que surgiram no final dos anos 50, são identificados como as fontes dos Estudos Culturais: Richard Hoggart com *The Uses of Literacy* (1957), Raymond Williams com *Culture and Society* (1958) e E. P. Thompson com *The Making of the English Working-class* (1963).

O primeiro, pesquisa feita por Hoggart, é em parte autobiográfico e em parte história cultural do meio do século XX, a atenção recai sobre materiais culturais, antes desprezados da cultura popular e dos meios de comunicação de massa. Esse trabalho lança o olhar de que no âmbito popular não existe apenas submissão, mas também resistência. Trata-se da vida cultural da classe trabalhadora, transparece nesse texto um tom nostálgico em relação a uma cultura orgânica dessa classe.

O segundo, escrito por Williams, é fundamental para os Estudos Culturais, constrói um histórico do conceito de cultura, através de um olhar diferenciado sobre a história literária, culminando com a ideia de que a "cultura comum ou ordinária" pode ser vista como um modo de vida em condições de igualdade de existência com o mundo das Artes, Literatura e Música. Ele mostra que cultura é uma categoria-chave que conecta a análise literária com a investigação social.

E o terceiro, por Thompson, reconstrói uma parte da história da sociedade inglesa de um ponto de vista particular - a história "dos de baixo". Pode-se dizer que ele influencia o desenvolvimento da história social britânica de dentro da tradição marxista. Para ambos, Williams e Thompson, cultura era uma rede vivida de práticas e relações que constituíam a vida cotidiana, dentro da qual o papel do indivíduo estava em primeiro plano. Mas, de certa forma, Thompson resistia ao entendimento de cultura enquanto uma forma de vida global, ao invés disso, preferia entendê-la enquanto um enfrentamento entre modos de vida diferentes.

Embora não seja citado como membro do trio fundador, a importante participação de Stuart Hall na formação dos Estudos Culturais britânicos é unanimemente reconhecida.

Stuart Hall

Stuart Hall foi um teórico cultural jamaicano que atuou no Reino Unido. Ele contribuiu com obras chave para os estudos da cultura e dos meios de comunicação, assim como para o debate político. Na década de 1950, Hall foi um dos fundadores da influente revista *New Left Review*. A convite de Hoggart, Hall entrou para o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade de Birmingham em 1964. Ele foi presidente da Associação Britânica de Sociologia entre 1995 e 1997. Hall deixou o centro em 1979 para se tornar um professor de sociologia na Open University da qual se aposenta em 1997, tornando-se Professor Emérito. O jornal britânico *The Observer* o chamou de "um dos principais teóricos culturais do país". Ele foi casado com Catherine Hall, militante feminista e professora de história britânica moderna na University College London.

Hall, juntamente com Richard Hoggart e Raymond Williams, foi uma das figuras fundadoras da escola de pensamento que hoje é conhecida como Estudos Culturais britânicos ou a escola Birmingham dos Estudos Culturais. Stuart Hall é reconhecido por expandir o escopo dos estudos culturais para lidar com raça e gênero, além de ajudar a incorporar novas ideias derivadas do trabalho de teóricos franceses.

O trabalho de Hall é centrado principalmente nas questões de hegemonia e de estudos culturais, ele concebe o uso da linguagem como determinado por uma moldura de poder, instituição, política e economia. Essa visão apresenta as pessoas como “produtoras” e “consumidoras” de cultura ao mesmo tempo.

“[...]as culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 2006, p. 50).

Embora possam ser representadas como unificadas, as identidades nacionais são marcadas pelas diferenças, e é exatamente essa característica da identidade cultural/nacional que a contemporaneidade traz à tona: não podendo ser organizadas nem sob o conceito aparentemente homogêneo de etnia, nem de raça, conclui-se que “as nações modernas são, todas, híbridos culturais” (HALL, 2006, p. 62)

Hall tornou-se um dos principais advogados da teoria da recepção. Esse ramo da análise textual dá atenção à possibilidade de negociação e de oposição por parte da audiência no processo de recepção de um texto (compreendido como não apenas escrito, mas oral e visual). Isso significa que a audiência não é apenas uma receptora passiva de um texto. Sua recepção é um processo ativo, onde há negociação em torno da significação. O significado depende do contexto cultural da pessoa, fator que pode explicar porque alguns aceitam uma forma de leitura de um texto que outros rejeitam.

A partir de seus estudos, Stuart Hall distingue três concepções de identidade do ser humano: o sujeito do Iluminismo, que é o indivíduo centrado e dotado de capacidades de razão; o sujeito sociológico, presente no mundo moderno e que não é independente, uma vez que se forma pela relação que estabelece com os outros; e o sujeito pós-moderno, o qual não possui uma identidade fixa, promovendo assim esse debate em torno da crise de identidade.

Baseado na compreensão de diferentes autores, Stuart Hall contextualiza seu entendimento de sociedade moderna e das sociedades da modernidade tardia. A relação entre essas sociedades e a questão da identidade construída pelo autor torna-se interessante e provocativa, uma vez que pontua as discontinuidades da sociedade moderna e as diferentes posições de sujeito que o indivíduo carrega consigo na modernidade tardia, ocasionando essa crise de identidade.

Finalmente, essa mudança da ênfase anterior na identidade étnica e de classe para questionar a diversidade e relativismo cultural nos estudos da cultura popular de Hall, apontam às questões irresolutas sobre como a diferença será reconciliada com uma coesão solidária e social, bem como a competição sobre um acesso desigual a um escasso recurso material e cultural.

Representatividade

A obra *“O papel da representação”* de Stuart Hall o autor apresenta os conceitos que serão trabalhados no texto a começar primeiramente pela representatividade que é um processo chave como interpretação cultural. Dado o exemplo do filme *Pantera Negra* (2018), revela a importância da indústria cinematográfica acompanhar o movimento da sociedade com pautas que evidenciam a representatividade.

O cinema consiste em contar histórias e, assim como qualquer questão que retrata a sociedade, produz padrões: seja de comportamento, de beleza, de “sociedade ideal”. Numa análise crítica e ativista é comum perceber essa questão, os personagens, diretores, produtores são majoritariamente brancos. À medida que negros são escolhidos para interpretar papéis na televisão, é sempre o mesmo histórico de estereótipos degradantes da figura do negro: ora vilão ora pobre.

Atualmente, esse debate vem ganhando força e notoriedade, visto que os movimentos sociais ganharam visibilidade e valorização por parte da indústria cinematográfica. Com isso, dando contexto cultural e histórico com alguns filmes que retratam essa problemática de raça com diversos pontos de vista tais como: *“Corra!”* (2017), *“Blackkkksman”* (2018), o filme nacional *“Ô paí, ó”* entre outros.

*O primeiro filme (esquerda) se trata de **ô paí,ó** e a história traz uma série de referências a conflitos raciais e violência contra jovens negros na capital baiana, que não difere da realidade que se vê em outras metrópoles do Brasil.*

*O segundo (direita) é o filme estadunidense **Corra!**, o personagem tem que lidar com uma série de situações tensas envolvendo as pessoas que conhece nessa experiência, em uma temática que debate com força a questão de racismo velado que sempre passa despercebido na sociedade.*

Em suma, vemos a importância das obras que devem ser adaptadas ao novo tipo de sociedade que está sendo construído, a representatividade no cinema, na TV e na internet, contribui, acima de tudo, na reflexão de jovens negros que não se sentiam representados, retratado em nada e de repente ter acesso a uma superprodução, podendo atuar como cineasta, diretor, produtor etc.

Com base na teoria de Hall sobre recepção e identidade escolhemos duas obras cinematográficas para demonstrar na prática como os grupos de minorias étnicas recebem de forma diferente os estímulos da indústria cultural.

Aplicabilidade

O cinema e a TV são lugares onde uma pessoa comum pode se tornar um grande herói e inspirar milhares, pode ser a mocinha e conquistar o coração de toda uma geração, pode ser aquele vilão que deixa todos de cabelo em pé até o último suspiro. As grandes telas são os lugares onde tudo pode acontecer e todos já sonharam em estar lá pelo menos uma vez na vida, em ser aquele personagem que muda tudo, agora imagine como é para uma criança negra ver seus filmes favoritos e não se imaginar dentro dele porque não existe um único personagem negro, ou pior, existe um personagem tão secundário que não faz diferença nenhuma no decorrer da história. Pois é, isso é muito mais comum do que deveria, a representatividade que tanto buscamos ainda é uma realidade distante de muitas superproduções cinematográficas.

Mas não podemos esquecer das produções onde os negros têm o papel de protagonistas, nos anos 90 e início dos anos 2000 uma grande quantidade de seriados de comédia dos EUA eram protagonizados por negros. Um fato que nos remete a comentários comumente escutados antigamente que diziam "negros só servem para esportes e para contar piadas". Não é retirando o mérito dos programas, eram realmente um grande sucesso, mas não se pode esquecer também que onde os negros ganharam mais espaço e foram melhor aceitos é nos esportes e como os "amigos engraçados". Não era cogitado que um negro fosse o mais inteligente, o mais esperto, a beleza nem precisa ser citada pois os negros estavam sempre fora do padrão de estética. Mas até mesmo nesses casos, onde temos negros como protagonistas, esses poucos personagens ainda não representam tudo que o negro poderia ser na sociedade.

Atualmente existem mais personagens negros com relativa importância nas telas e muitas das produções contam com cenas e personagens fortes para conduzir os espectadores pelo cotidiano dos negro na vida em sociedade.

Imagem da série Master of None (Netflix)

Com base na teoria de Hall sobre recepção e identidade escolhemos duas obras cinematográficas para demonstrar na prática como os grupos de minorias étnicas recebem de forma diferente os estímulos da indústria cultural.

No filme Homem de ferro 3 lançado em 2013 nós temos uma continuação da história de Tony Stark após o acontecimento em Nova York (Os vingadores) não é surpresa para os telespectadores que a trama gire em torno de pessoas brancas e ricas, pois é esse o mundo onde Tony vive e sempre viveu, o que pesa bastante é o fato que apenas um negro tenha papel ativo na história e tenha certo destaque. O melhor amigo de Tony que usa a armadura Máquina de combate. A própria foto de parte do elenco disponível no Google é uma mostra clara de como o filme não trás ou demonstra a mínima identificação para o público negro e que busca se ver representado em grandes produções do cinema.

Imagem do elenco do filme Homem de Ferro 3 (Google)

Como uma criança negra que é fã de super-heróis pode se identificar e se imaginar sendo o Homem de ferro? Como explicar que eles podem sim, ser mais que apenas os coadjuvantes de uma história?

Bom, o filme Pantera Negra chegou para mostrar exatamente que isso pode acontecer.

Os dois filmes são do mesmo estúdio e do mesmo produtor, ambos retratam heróis do grupo Os Vingadores contudo, não poderiam ser mais diferentes em quesitos de representatividade.

O filme Pantera Negra foi lançado cinco anos e quatro filmes (Capitão América 2 e 3, Os Vingadores- Era de Ultron e Thor Ragnarok) depois do lançamento de Homem de ferro 3, em 2018.

A história gira em torno de um personagem que surge durante o filme Capitão América 3 - Guerra Civil, o então príncipe de Wakanda vê o pai morrer durante um atentado e decide buscar vingança, é durante a sua busca que descobrimos um herói que nunca havia sido citado, o Pantera Negra. Após a aparição no filme, em 2016, a notícia de um filme próprio do herói ganhou força e muitos apoiadores, pois seria a história de um herói africano e nunca antes tinha existido tal coisa nos filmes de Hollywood.

Com a estreia do filme o esperado se confirmou: todas as crianças negras queriam ser o Pantera Negra e até os adultos e adolescentes que gostam de super-heróis queriam se mudar para Wakanda.

O filme retrata a história de um país isolado e quase esquecido pelo resto do mundo, mas que é muito rico e carrega um passado de lutas e vitórias. A cada cena do filme é possível ver um rosto negro, a representatividade que esse filme

carrega é até hoje celebrada e muitas comunidades negras usam o cumprimento da história na vida real (fazer um X com os braços na frente do peito e dizer "Wakanda para sempre") e isso é reconhecido em qualquer parte do mundo.

Uma foto de parte do elenco do filme disponível no Google é o suficiente para explicar o motivo da comunidade negra se sentir representada e acolhida com esse filme.

Imagem do elenco do filme Pantera Negra (Google)

O fato é que 90% do elenco é negro e que o filme retrata os negros não como escravos ou como vítimas, o que normalmente acontece, mas sim como heróis e guerreiros. Como um povo unido que luta pelo que é seu por direito e não permite que pessoas de fora, que não sabem o que significa ser um deles, lhes digam o que fazer ou como agir e nem permitem que sejam menosprezados quando expõe suas ideias.

Até mesmo o vilão do filme é um personagem que não podemos condenar totalmente. Ele é carismático e carrega consigo uma história de lutas e sofrimento, tem como objetivo ajudar a libertação de todos os negros ao redor do mundo compartilhando o poderio militar de Wakanda com os seus "irmãos" que não podem se defender e sofrem, sendo oprimidos pelo Estado e pela sociedade. O personagem tem um discurso forte, cheio de falas de impacto e que faz com que o público se identifique ainda mais com sua luta e com a legitimidade de suas ações.

Cenas do filme Pantera Negra (2018)

O filme traz também uma grande força feminina, onde a principal guarda do rei é composta apenas por mulheres, as guerreiras mais fortes e respeitadas do reino. Transmitindo para as meninas negras do mundo que elas podem e devem lutar por seus sonhos e objetivos.

Cenas do filme Pantera Negra (2018)

Com personagens fortes e marcantes o filme bateu recordes de arrecadação e entrou para a história como o primeiro filme de super-herói a ser indicado ao Oscar, no total foram sete indicações e o filme levou três: Melhor trilha sonora, Melhor figurino e Melhor design de produção.

É a produção de maior êxito na bilheteria doméstica (EUA e Canadá) e a quarta maior bilheteria mundial da Marvel, também conquistou o feito de ser a maior estreia da história de um diretor afro-americano, bem como a maior de um filme estrelado predominantemente por atores negros.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa se propôs, como objetivo geral, apresentar a teoria da comunicação dos Estudos Culturais e Teoria da Recepção de forma aplicada a nossa atualidade, e ao chegarmos ao final deste trabalho, consideramos que é notória a aplicabilidade das teorias.

Foi trazido como principal fonte de pesquisa os filmes da Marvel, Homem de Ferro 3 e Pantera Negra, ambos produzidos pelo mesmo diretor, Kevin Feige. Pantera negra teve seu lançamento cinco anos após Homem de Ferro 3. Quando apresentamos as reações das diferentes audiências, podemos confirmar o quanto a diferença racial impacta na recepção de determinado conteúdo.

As imagens corroboram as nossas afirmações a respeito da população ter adotado o filme Pantera Negra como um símbolo, uma bandeira da causa, um grito de aceitação e confirmação da luta negra. O filme se torna um marco que é citado até em outros filmes e obras literárias como referência de força e poder do povo negro.

A forma como uma pessoa vai interpretar diferentes situações se dá de acordo com sua experiência de vida, contexto no qual está inserido e a quantidade de informações que se tem a respeito.

O filme Pantera Negra carrega o peso de uma parte da população que se sentia marginalizada a muito tempo, as cenas e falas do filme transmitem o sentimento do espectador negro, quem assiste se identifica com o personagem e por isso defende ou discorda de suas atitudes, como explica Hall na teoria de codificação e decodificação.

Neste sentido, compete a cada um de nós refletirmos sobre a abordagem de cada autor e, na medida do possível, conceituarmos a cultura com nossa própria visão sobre ela, pois temos em mãos um material como base que possibilitará iniciarmos um estudo mais aprofundado. Com um filme que no final acaba unindo vilão e herói em um

diálogo que foi sentido por todos que se identificam como negros, mesmo aqueles que nunca sofreram racismo explicitamente, concordam que a última fala do personagem o coloca em uma posição de acolhimento e compreensão, não que seus crimes sejam perdoados, apenas que sua intenção é clara e seus objetivos – por mais extremistas que sejam – eram nobres, para o povo negro, seu povo.

Cenas do filme Pantera Negra (2018)

Haja vista o interposto, é de suma importância ressaltar que a representatividade importa, e o quanto a ausência disto, interfere em nossa sociedade, a arte é uma forma de influenciar e as pessoas pretas precisam se ver como algo positivo, uma vez que todo contexto histórico de sociedade a demonizam, marginalizam e depreciam, assim sendo, existe a necessidade de expor pessoas e personagens pretos, como protagonistas de uma sociedade, em lugares de poder, tendo autonomia e lugar de fala. A notória diferença entre a aceitação do público entre os filmes, nos mostra mais de quem somos como sociedade, e o quanto precisamos melhorar em aspecto social, a nível de educação racial.

REFERÊNCIAS

MARQUIONI; Carlos Eduardo. **Teorias contemporâneas da comunicação**. 1º Edição. Curitiba: Editora Inter Saberes. Pág 116 – 131.

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO. **Estudos culturais, educação e pedagogia**. Rio Grande do Sul. Nº23. Maio/Jun/Jul/Ago 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a03.pdf> . Acesso em: 19 de maio de 2020.

HALL, Stuart. **A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo**. In: Educação & Realidade. jul/dez. 1997. p. 15-46.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Conjectura: Filos. Educ., Caxias do Sul, v. 19, n. 2, p. 199-203, maio/ago. 2014

PORTAL DOS GALÉDES. **Afro-europeus, Afro-latinos e Caribenhos**. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/stuart-hall/>. Publicado em: 28 de abril de 2012. Acesso em: 01 de junho de 2020.

WIKIPEDIA. **Stuart Hall**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Stuart_Hall. Editada pela última vez em: 05 de maio de 2020 às 14h34min. Acessado em: 01 de junho de 2020.